

КИТАЙСКАЯ КИНОИНДУСТРИЯ

*ТГЭУ Студент факультета финансов и
бухгалтерского учета: Баратов Назир*

*ТГЭУ Преподаватель кафедры
иностранных языков:*

Хикматов Дилшоджон

Аннотация: Данная работа посвящена освещению зарождения кино в Китае, а также история развития Китайской киноиндустрии. То есть будет показано какие этапы были проделаны в течение развития Китайской индустрии. Также затронуто современная Китайская киноиндустрия, которая в данное время бурно развивается во всех направлениях. Одним из популярных направлений в китайской киноиндустрии является С - Drama (Chinese Drama, Китайская телевизионная драма).

Содержание: Введение, Китайская киноиндустрия, Зарождение (1896-1921), Военное время (1937-1945), Коммунистическая эпоха (1950-1960), Пятое поколение (1980 - 1990), С-Drama (Chinese Drama, Китайская телевизионная драма), Заключение, Список использованных ресурсов

Введение: Для начало ознакомимся с историей Китайской киноиндустрии. Всегда чтобы понять настоящее нужно для начало понимать прошлое. Кинематограф Китая — киноискусство и киноиндустрия Китая. Существует предположение, что первоначально кинематограф в Китае рассматривался как вид древнего искусства театр теней, поэтому кинофильм по-китайски называется «электрические тени» (电影, diànyǐng). Первая зафиксированная в истории демонстрация «движущихся картинок» в Китае состоялась 11 августа 1896 года в Шанхае — городе, который на долгие годы стал центром кинематографа Китая.

Первые 40 лет китайские фильмы снимались в Шанхае. Из-за этого город прозвали Восточным Голливудом. А дальше со временем китайские фильмы начали снимать в других городах Китая. И одним из них был Пекин.

Во военное время 1937-1945 года японцы захватили северную часть Китая, и начали там пропагандировать свое величие и одним из орудий пропагандирования было кино. После окончания войны Китайская киноиндустрия вновь начало развиваться и уже появлялись всё больше и больше разных кинокомпаний.

После к власти пришли коммунисты и фильмы начали снимать всё больше и больше. И это фильмы были сосредоточены на жизни рабочих, крестьян и солдат. А также частных кинокомпаний не осталось.

Китайская киноиндустрия: История развития Китайской киноиндустрии происходит в девять этапов:

- Зарождение (1896-1921)
- Левые
- Военно время(1937-1945)
- Второй «Золотой век»: конец 1940-х
- Коммунистическая эпоха(50-60г)
- Пятое поколение(80-90)
- Новое Китайское кино.

Разберем всё по порядку начиная с «**Зарождения**». Как уже выше отмечалось Китайская киноиндустрия зародилось приблизительно в 1896 году в Шанхае, и там развивалось в течение 40 лет, а после уже началось появляться и в других городах Китая. В Китайской киноиндустрии были заинтересованы американцы, и по этому поводу они создали кино компанию которая не стало успешной и после эту компанию поручили молодому китайцу Чжан Шичуаню, у которого ещё был приятель сценарист Чжэн Чжэнцю, и они в двоем стали одним из первых кинематографистов в Китае. В 1922 году эти два приятеля создали свою собственную компанию «Минсин». И вскоре они не сошлись с

идеями один хотел снимать комические коротметражки, а другой полнометражки с глубоким социальным посылом. И так изначально кинокомпания сосредоточилась на коротметражках и первой работой была «Любовь рабочего». Однако оказалось что коротметражки обречены к провалу, и после они сняли полнометражку «Сирота спасает деда» имела оглушительный успех у публики. В этот период было создано очень много кинокомпаний и одним из знаменитых кинокомпаний того времени как «Тяньи», «Ляньхуа».

Теперь про «Левые». Этот период наступает с 1930, когда один из основателей «Минсин» Чжэн Чжэнцю хочет чтобы фильмы были не только для развлечения, а также для освещения проблем, противоречия китайского общества, как феодального, так и капиталистического. Первым произведением китайского «Левого» кино считается фильм «Яростный поток», в котором была показано эксплуатация крестьян помещиком. А также тяжелый труд крестьян нашёл своё отражение в картинах «Весенние шелкопряды» Чэн Бугао (1933) и «Песнь рыбака».

Военное время (1937-1945). Как выше уже отмечалось что во время войны японцы снимали фильмы которые целенаправленно насаждала образ дружественных отношений между метрополией и колонией. Естественно, стоит понимать, что японцы, провозглашая «Великую восточноазиатскую сферу взаимного процветания», не подразумевали равноценность всех народов: поданные императора видели себя титульной нацией, что касается китайцев, то те занимали низшую, третью ступень.

Второй «Золотой век» конец 1940. В этот период времени происходит созданий новый кинокоманий так как старые кинокомпании закрылись во время вторжения японской армии в город Шанхай. А также Цай Чушэн возродил компанию «Ляньхуа», основав «Кинообщество «Ляньхуа». И тем временем были компании которые начали искать новые жанры фильмов одним из этих команий это «Вэньхуа».

Коммунистическая эпоха(1950-60). После того как коммунисты пришли к власти, китайская киноиндустрия началось развиваться бурно, в основном показывали фильмы про жизни рабочих, крестьян и солдат. В эту эпоху Большую популярность приобрели мультипликационные фильмы, в которых активно использовались такие традиционные китайские народные виды искусства, как вырезание из бумаги, театр теней, традиционные китайские виды кукольного театра, а также живопись в жанре «гохуа». Самым известным мультфильмом этой эпохи является, наверное, работа Вань Лаймина

«Сунь Укун: Переполох в Небесных чертогах», завоевавшая приз Лондонского кинофестиваля.

Пятое поколение. Под «пятое поколение» имеется ввиду «пятое поколение кинорежиссёров». Выходом представителей «пятого поколения» на широкую арену считаются фильмы Чжан Цзюньчжао «Один и восемь» (1983) и Чэнь Кайгэ «Жёлтая земля» (1984). Именно в этот период китайское кино стало выходить на широкую международную арену, собирая премии и награды престижных кинофестивалей: «Золотой медведь» за «Красный гаолян» (1988), «Золотой лев» за «Цю Цзюй подаёт в суд» (1992), «Золотая пальмовая ветвь» за «Прощай, моя наложница» (1993). Наиболее известной киноактрисой, снимавшейся в фильмах этих режиссёров, стала Гун Ли. Помимо упомянутых, из представителей «пятого поколения» известность в Китае получили также такие режиссёры, как У Цзыню, Ху Мэй и Чжоу Сяовэнь.

Новое китайское кино. После воссоединения Гонконга и Макао с КНР стало появляться всё больше совместных фильмов, работу над которыми совместно вели представители КНР, Гонконга и Тайваня. Известными примерами такого сотрудничества являются «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), «Клятва» (2005), «Хо Юаньцзя» (2006), «Полководцы» (2007), «Красный утёс» (2008-09).

C-Drama: Направлений в китайской киноиндустрии очень много, поэтому я выбрал один из самых популярных направлений это C-Drama (Китайская телевизионная драма). И самым популярным жанром в этом направлении является фантастический роман. И так они начали появляться в 90е годы и стали доминирующим жанром на телевидении. Популярные телевизионные драмы: «Легенда о Чжэнь Хуане», «Алое сердце», «Мистическая девятка», «Неукротимый». Многие сериалы заканчивают каждый эпизод кульминацией.

Драмы создаются с использованием определенного жанра, такого как романтика, комедия, ужасы, семейная драма, спорт, или их смесь в форме древней, исторической, республиканской эпохи или современной, чтобы подчеркнуть тему и удовлетворить интерес аудитории. Драмы на китайском языке часто классифицируются по месту их производства, например, материковые драмы, тайваньские драмы, гонконгские драмы и сингапурские драмы. Каждая из них отличается стилем съемок и форматом монтажа. Большая часть состоит из романтики, семьи и друзей с сочетанием поп-культурных тем.

А также драмы снимают по сюжету аниме, или маньхуа или новеллы. Они тоже очень популярны особенно для молодежи которые еще находятся в подростковом возрасте.

Заключение : И так всего из этого нам стало понятно, что кино зародился в Китае в начале 20 века, и кино снимали по началу только в Шанхае, а после спустя некоторое время снимали уже в разных городах. Поначалу людей которые снимали было мало, но со временем компаний которые желали снимать фильмы становилось всё больше и больше. А с приходом коммунистов к власти, фильмы начали снимать ещё больше и больше.

Китайская киноиндустрия очень большая и развивается с каждым днем, и графики фильмов, и гениальные сюжеты всего этого становиться все больше и

больше. Как уже отмечалось сверху одним из очень популярных направления являются телесериалы которые смотрят по всему миру.

Список используемых ресурсов:

1. <https://www.kinopoisk.ru/media/article/3321441/>
2. <https://dtf.ru/cinema/13858-nacionalnaya-ideya-i-globalizaciya-kinematograf-kitaya>
3. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4fbb67b0-63a6a14d-5268fd40-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/C-drama
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
5. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
6. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
7. Xayrulla, X., & Shaxzoda, X. (2020). Translations of Liao Zhai stories. *Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(12).
8. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific syle of Pu Sungling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.